

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732710>

УДК 004.056.53

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

Е.А. Тришкин, В.А. Дударев, Т.И. Новикова,
студенты 3 курса, напр. «Информационная безопасность», профиль спец.
«Организация и технология защиты информации»

А.Н. Черкасов,
к.т.н., доц.,
КубГТУ,
г. Краснодар

Аннотация: В данной работе рассматриваются различные методы биометрической аутентификации. Весомое место в данном научном исследовании занимает описание приведенных в статье методов аутентификации. Описана работа каждого метода биометрической аутентификации. Произведено исследование множества способов защиты информации. Введена особая критериальная система оценивания между приведенными и рассмотренными методами биометрической аутентификации личности. Были выявлены наиболее эффективные методы при помощи системного анализа по подробным характеристикам каждого алгоритма защиты.

Ключевые слова: биометрическая аутентификация, защита информации, нейронная сеть, методы биометрии

COMPARATIVE ANALYSIS OF BIOMETRIC PERSONAL IDENTIFICATION METHODS USING NEURAL NETWORKS

E.A. Trishkin, V.A. Dudarev, T.I. Novikova,
3rd year Students, e.g. "Information security", profile spec. "Organization and
technology of information protection"

A.N. Cherkasov,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
KubSTU,
Krasnodar

Annotation: This paper discusses various methods of biometric authentication. An important place in this scientific study is occupied by the description of the authentication methods given in the article. The operation of each biometric authentication method is described. A study of many ways of protecting information has been carried out. A special criterial system of assessment has been introduced between the given and considered methods of biometric personality authentication. The most effective methods were identified using a systematic analysis of the detailed characteristics of each protection algorithm.

Keywords: biometric authentication, information security, neural network, biometric methods

В 21 веке все больше нарастает влияние технологий на жизнь человека, а вместе с этим и проблема безопасности данных каждого индивида. Пароли, придуманные людьми, все чаще подвергаются взломам и утечки данных пользователей. Генерация паролей машиной делает их более надежным средством защиты, но и этот метод не гарантирует защиту персональных данных. Современные технологии позволяют применить многообразие методов защиты, которые наиболее надежно защищают необходимую информацию для жизнедеятельности людей. Среди таких технологий активно применяются методы биометрической аутентификации. Биометрия включает в себя множество разнообразных методов защиты пользовательских данных. В связи с ростом актуальности биометрической аутентификации в данной научно-исследовательской статье рассматриваются данные методы защиты.

Методы биометрической аутентификации.

Метод аутентификации по тепловой карте ладони. Инфракрасное излучение от насыщенного кислородом током гемоглобина крови в венах задает проявление вен. Вены поглощают инфракрасное излучение сильнее, чем остальные участки ладони, поэтому вены имеют более темный оттенок на изображении ладони.

Аутентификация данным методом является совокупностью инфракрасной фотоматрицы, инфракрасного излучателя и модуля, который выделяет вены на изображении и обрабатывает изображение для создания описания и защищенного канала связи с криптографической защитой [1].

Метод аутентификации по радужной оболочке глаза. Данный алгоритм аутентификации имеет следующие стадии: получения изображения, сегментации, параметризации.

Стадия получение глазного изображения подразумевает за собой использование монохромной камеры, которая чувствительна к

инфракрасному излучению. Сегментация – это разделение внешней части глаза на изображении отдельными участками. На этой стадии из изображения удаляются лишние объекты на изображении, и производится выделение зрачка, определяется его граница и параметры. Параметризацией называется процесс выделения контрольной области и определения контрольных точек.

Альтернативный способ использовать глаз для биометрической идентификации – метод сканирования сетчатки, которая располагается глубоко внутри глаза. Инфракрасное низкоинтенсивное излучение используется для сканирования, считывая изображение глазного дна.

Первый этап процесса распознавания сетчатки глаза – это сбор и обработка данных. На втором этапе извлекается информация, после чего создается шаблон регистрации [2].

Метод аутентификации по распознаванию лиц. В основе распознавания лиц лежит обработка изображений и вычисления математических алгоритмов [3]. Решение этой задачи возможно через применение сверточных нейронных сетей (задача распознавания изображения).

Метод идентификации человека по походке особенно актуален в современном мире. Благодаря биометрическим исследованиям известно, что движения каждого человека индивидуальны, и фальсифицировать их практически невозможно. Это делает походку уникальным идентификатором. Для аутентификации используют сверточные нейронные сети, которые применяются для множества задач компьютерного зрения и в том числе распознавании походки [4].

Метод аутентификации по подписи человека. Данный алгоритм имеет две альтернативы решения задачи аутентификации. Одна из них – это онлайн метод измерения последовательных данных, например, скорость рукописного ввода или давление пишущего инструмента, при помощи специального устройства. Другой – автономный метод, использующий оптический сканер для принятия рукописных данных, которые записаны на бумаге [5].

Метод по отпечатку пальца. Специальные сенсоры делают высококачественный цифровой снимок узора пальца, преобразующийся в код, который хранится в базе данных [6].

Метод аутентификации по шепоту. Данный алгоритм основан на использовании метода обеляющего фильтра. Главной идеей метода является существенное (в десятки раз) сжатие данных за счет того, что в базе данных хранятся не сами отрезки речи, а их образы в виде набора из векторов AP-коэффициентов (их также часто называют коэффициентами линейного предсказания – КЛП) в реальных условиях ограничивается конечной степенью сложности спектрального состава человеческого голоса [7].

В основе вышеперечисленных методов аутентификации лежит использование нейронных сетей. Нейронные сети применяются для решения задач классификации [8]. Именно поэтому в способах биологической аутентификации актуально использование нейросетей [9].

Сравнение методов биометрической аутентификации.

Представленные методы биометрической аутентификации подверглись сравнению по следующим критериям:

1. Метод реализации – способ, который применялся для создания аутентификации пользователей.
2. Ограничения использования – список факторов влияющих на успешное применение приведенных выше алгоритмов.
3. Вероятность фальсификации – различные методы и средства, при помощи которых вероятен взлом системы защиты.
4. Надежность – уровень противодействия попыткам злоумышленникам добыть информацию пользователя.
5. Удобство – комфорт применения системы биометрической аутентификации.
6. Скорость – быстрота обработки данных для прохождения проверки безопасности пользователем.

Критерии сравнения методов биометрической аутентификации предложены авторами в работе [2].

Ниже приведена таблица 1, в которой алгоритмы биометрической аутентификации были сравнены между собой по перечисленным выше критериям оценки. Была введена балльная система оценивания, в которой: 1 балл – низкая степень качества, 2 балла – средняя степень качества, 3 балла – высокая степень качества.

Также, были введены классы для определения степени глобальности ограничений использования и оценки количества возможностей обхода системы.

1. Класс а – низкая глобальность ограничений \ малое количество возможностей обхода системы.
2. Класс аа – средняя глобальность ограничений \ среднее количество возможностей обхода системы.
3. Класс ааа – высокая глобальность ограничений \ большое количество возможностей обхода системы.

Общая оценка – сумма критериев алгоритма: чем выше балл и меньше класс (в колонках «Ограничения использования» и «Возможность обхода системы») классы суммируются. Например, если ограничения использования имеют класс «аа», и возможность обхода системы имеет класс «а», то сумма классов будет – «ааа»), тем лучше себя показывает способ биометрической защиты.

Таблица 1 – Сравнение методов биометрической аутентификации

Метод аутентификации	Метод реализации	Ограничения использования	Вероятность фальсификации	Надежность	Удобство	Скорость	Общая оценка
По лицу	Сверточная нейронная сети	Класс – а	Класс – ааа	1	3	3	7-аааа
По отпечатку пальцев	Сверточная нейронная сети	Класс – а	Класс – ааа	1	3	3	7-аааа
По подписи	Сверточная нейронная сети	Класс – а	Класс – аа	3	2	2	7-ааа
По шепоту	Широкие нейронные сети	Класс – а	Класс – а	3	3	2	8-аа
Тепловая карта ладони	Сверточная нейронная сети	Класс – ааа	Класс – а	3	2	2	7-аааа
По радужной оболочке	Сверточная нейронная сети	Класс – а	Класс – а	2	3	3	8-аа
По сетчатке глаза	Сверточная нейронная сети	Класс – аа	Класс – а	3	1	1	5-ааа

Метод аутентификации	Метод реализации	Ограничения использования	Вероятность фальсификации	Надежность	Удобство	Скорость	Общая оценка
Анализ походки	Сверточная нейронная сеть	Класс – ааа	Класс – а	3	1	2	6-аааа

В результате сравнения биометрических алгоритмов аутентификации на основе нейронной сети наиболее эффективными представляются методы аутентификация по радужной оболочке глаза и шепоту. Наименее сложными для реализации, относительно остальных методов, себя показывают аутентификация по сетчатке глаза и анализу походки.

Выводы:

1. Проанализированы и описаны методы биометрической идентификации и аутентификации.
2. Проведено критериальное сравнение алгоритмов биометрической аутентификации.
3. Определены наиболее эффективные подходы на основе биометрических методов.

Список литературы

- [1] Бондаев А.А. Исследование системы контроля управления доступом на основе тепловой карты ладоней пользователя. / А.А. Бондаев, Д.А. Петров. // Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона». – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2021.
- [2] Барсуков С.С. Криминалистическая идентификация по радужной оболочке и сетчатке глаза: современные возможности и проблемы применения. / С.С. Барсуков. // Юрист-Правоведь. – Ростов-на-Дону: юридического института МВД России, 2021. 172-175.
- [3] Воронов В.И. Проектирование системы детектирования лиц и интерфейса работы с базой данных в программно-аппаратном комплексе биометрической аутентификации на основе нейросетевого распознавания лиц. / В.И. Воронов, А.Д. Быков, Л.И. Воронова. // Т-Comm. – М.: Московский технический университет связи и информатики, 2020.
- [4] Соколова А.И. Методы идентификации человека по походке в видео. / А.И. Соколова А.С. Конушин. // Trudy ISP RAN/Proc. ISP RAS, vol. 31, issue

1. – М: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 2019. 69-82 с.

[5] Ложкин Л.Д. Проверка подписи на основе информации об уровне серого с использованием нейронной сети. / Л.Д. Ложкин, К.П. Анкина. // Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet». – Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2021.

[6] Девицына С.Н. Разработка интеллектуальной системы биометрической идентификации пользователей. / С.Н. Девицына, Т.А. Елецкая, Т.Н. Балабанова, Н.Н. Гахова. // Научные ведомости серия: Экономика. Информатика. – Севастополь: Севастопольский государственный университет, 2019. 148-160 с.

[7] Васильев Р.А. Применение метода идентификации по голосу, адаптированного к тихому произнесению парольных фраз для противодействия утечки речевой информации. / Р.А. Васильев. // Научный результат. Информационные технологии. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2021. 20-29 с.

[8] Черкасов А.Н. Разработка модели обнаружения вредоносных программ на основе анализа последовательностей API-запросов. / А.Н. Черкасов, Е.А. Туркин. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки. – 2021. № 2 (281). 90-96 с.

[9] Чуйков А.В. Нейросетевая система преобразования биометрических признаков пользователя в криптографический ключ. / А.В. Чуйков, А.М. Вульфин, В.И. Васильев. // Доклады ТУСУР. – Уфа: Уфимский государственный авиационный технический университет, 2018. 35-41 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bondaev A.A. Investigation of an access control system based on the user's palms heatmap. / A.A. Bondaev, D.A. Petrov. // Electronic scientific journal "Engineering Bulletin of the Don". – Rostov-on-Don: Southern Federal University, 2021.

[2] Barsukov S.S. Forensic identification by the iris and retina: current opportunities and problems of application. / S.S. Barsukov. // Lawyer-Lawyer. – Rostov-on-Don: Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2021. 172-175 p.

[3] Voronov V.I. Designing a face detection system and an interface for working with a database in a hardware-software complex for biometric authentication based on neural network face recognition. / IN AND. Voronov, A.D.

Bykov, L.I. Voronova. // T-Comm. – M.: Moscow Technical University of Communications and Informatics, 2020.

[4] Sokolova A.I. Methods for identifying a person by gait in the video. / A.I. Sokolova A.S. Konushin. // Trudy ISP RAN / Proc. ISP RAS, vol. 31, issue 1. – M: National Research University Higher School of Economics, 2019. 69-82 p.

[5] Lozhkin L. D. Signature verification based on gray level information using a neural network. / L.D. Lozhkin, K.P. Ankina. // Scientific and educational journal for students and teachers "StudNet". – Samara: Volga State University of Telecommunications and Informatics, 2021.

[6] Devitsyna S.N. Development of an intelligent system for biometric user identification. / S.N. Devitsyna, T.A. Eletsкая, T.N. Balabanova, N.N. Gakhova. // Scientific statements series: Economics. Computer science. – Sevastopol: Sevastopol State University, 2019. 148-160 p.

[7] Vasiliev R.A. Application of a voice identification method adapted to the quiet pronunciation of passphrases to counter the leakage of speech information. / R.A. Vasiliev. // Scientific result. Information Technology. – Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State University. N.I. Lobachevsky, 2021. 20-29 p.

[8] Cherkasov A.N. Development of a malware detection model based on the analysis of API request sequences. / A.N. Cherkasov, E.A. Turkin. // Bulletin of the Adyge State University. Series 4: Natural-mathematical and technical sciences. – 2021. No. 2 (281). 90-96 p.

[9] Chuikov A.V. A neural network system for converting a user's biometric features into a cryptographic key. / A.V. Chuikov, A.M. Vulfin, V.I. Vasiliev. // Reports of TUSUR. – Ufa: Ufa State Aviation Technical University, 2018. 35-41 p.

© В.А. Дударев, Т.И. Новикова, Е.А. Тришкин, А.Н. Черкасов, 2021

Поступила в редакцию 24.10.2021

Принята к публикации 05.11.2021

Для цитирования:

Дударев В.А., Новикова Т.И., Тришкин Е.А., Черкасов А.Н. Сравнительный анализ методов биометрической идентификации личности с применением нейронных сетей // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-1(13). С. 135-142. URL: <https://ip-journal.ru/>